

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ

Кабулова Наргиза Адилбековна

учитель русского языка школы номер 8 город
Ургенч Хорезмской области

Аннотация. В данной статье рассказывается о самостоятельных частях речи.

Ключевые слова: части речи, имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол, наречие.

Слова русского языка делят на самостоятельные и служебные части речи в соответствии с их грамматическими и синтаксическими признаками.

Части речи — это лексико-грамматические классы слов, обладающие одним общим значением, сходными морфологическими и синтаксическими признаками. Например, некоторые слова имеют общее значение предметности (небо, красота). Другие слова объединяет способность обозначать признак, качество или принадлежность (синий, добрый, дедушкин). Многочисленная группа слов обозначает действие или состояние (увлечь, почувствовать) и т. д.

Самостоятельные части речи — это слова, которые являются членами предложения и имеют лексическое значение. Они называют предметы, признаки предметов, действия, количества или указывают на них. К самостоятельным частям речи относятся: существительные, прилагательные, числительные, местоимения, глаголы и наречия.

Имя существительное - часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы кто? что? Предметом в грамматике называется всё то, о чем можно спросить **кто это? что это?** По значению имена существительные делятся на собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Имена существительные относятся к мужскому, женскому или среднему роду. Имена существительные по родам не изменяются. Имена существительные изменяются по падежам и по числам.

Начальная форма имени существительного - именительный падеж единственного числа. В предложении имена существительные чаще всего бывают подлежащим и дополнением, а так же несогласованным определением, приложением, обстоятельством и именной частью составного сказуемого.

Имя прилагательное — часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? какая? какое? чей? Под признаком в грамматике принято понимать свойства, принадлежность, количества и тд., характер-

изующие предметы. По значению и форме различают разряды прилагательных: **качественные, относительные и притяжательные**. Имена прилагательные зависят от существительных, согласуются с ними, т.е. ставятся в том же падеже, числе, роде, что и существительные, к которым они относятся. Начальная форма имен прилагательных — именительный падеж в единственном числе мужского рода. Имена прилагательные бывают в **полной** и в **краткой** форме (только качественные). В предложении прилагательные в полной форме, как правило, бывают согласованными определениями, иногда являются именной частью составного сказуемого. Прилагательные в краткой форме употребляются только как сказуемые. Качественные прилагательные имеют сравнительную и превосходную степень

Имя числительное — часть речи, которая обозначает количество предметов, число, а также порядок предметов при счете. По значению и грамматическим признакам имена числительные делятся на количественные и порядковые. **Количественные** числительные обозначают количество или число и отвечают на вопрос сколько? **Порядковые** числительные обозначают порядок предметов при счете и отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие? Количество могут обозначать и другие части речи. Числительные можно записать словами и цифрами, а другие части речи — только словами: три лошади — тройка лошадей. Имена числительные изменяются по падежам. Начальная форма числительного — именительный падеж. В предложении имена числительные бывают подлежащим, сказуемым, определением, обстоятельством времени. Имя числительное, обозначающее количество, в сочетании с существительными является одним членом предложения.

Местоимение — часть речи, которая указывает на предметы, признаки и количества, но не называет их. Начальная форма местоимений — именительный падеж единственного числа. В предложении местоимения употребляются в роли подлежащего, определения, дополнения, режиссуры — обстоятельства, также местоимение может употребляться в роли сказуемого.

По своему значению и грамматическим признакам местоимения делятся на несколько разрядов:

- **личные** (я, ты, он, она)
- **возвратное** (себя)
- **вопросительные** (кто, что, какой)
- **относительные** (кто, какой, чем, который)
- **неопределенные** (некто, нечто, некоторый)
- **отрицательные** (никто, ничто, сколько-то)
- **притяжательные** (мой, твой, наш, свой)
- **указательные** (тот, этот, такой, таков, столько)

○ **определительные** (весь, всякий, другой)

Глагол — часть речи, которая обозначает действие или состояние предмета и отвечает на вопросы что делать? что сделать? Глаголы бывают несовершенного и совершенного вида. Глаголы делятся на переходные и непереходные. Глаголы изменяются по наклонениям. Глагол имеет начальную форму, которая называется неопределенной формой глагола (или инфинитивом). Она не показывает ни времени, ни числа, ни лица, ни рода. Глаголы в предложении являются сказуемыми. Неопределенная форма глагола может входить в составное сказуемое, может быть подлежащим, дополнением, определением, обстоятельством.

Наречие — часть речи, которая обозначает признак действия, признак предмета и другого признака. Наречие могут относиться к глаголу, к его особым формам - причастию и деепричастию, а также к имени существительному, имени прилагательному и другому наречию. Наречие обозначает признак действия, если присоединяется к глаголу и деепричастию. Наречие обозначает признак предмета, если присоединяется к имени существительному. Наречие обозначает признак другого признака, если присоединяется к прилагательному, причастию и другому наречию. Наречие не изменяется, т.е. не склоняется и не спрягается. В предложении наречия чаще всего бывают обстоятельствами. Некоторые наречия могут быть сказуемыми.

Литературы:

1. Милославский, И.Г. Современный русский язык. Культура речи и грамматика: учебное пособие для академического бакалавриата / И.Г. Милославский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018.
2. [www. reallanguageclub.grammatika russkogoyazyka](http://www.reallanguageclub.grammatika.russkogoyazyka)
3. [www. ритаколесник. rf](http://www.ритаколесник.rf)

